

Tendências da Governança Corporativa no Brasil

Wellyngton Ribamar Silva Poli

Roberto Silva da Penha

RESUMO

Com o surgimento da governança corporativa tendo o intuito de alinhar os interesses dos acionistas e dos gestores e evitar assim os gastos pelo conflito da agência (MECKLING; JENSEN, 1976) cria-se também a necessidade de uma forma de controle destas instituições, para que estas possam exercer suas funções de modo com que atendam os interesses de todos os *stakeholders*, sem prejudicar a sociedade. A partir deste conceito países como os Estados Unidos(EUA) e o Reino Unido, foram fundamentais como pioneiros dos métodos de regulação, por meio da Lei Sarbanes-Oxley nos EUA, e do Código Cadbury no Reino Unido, código este que foi utilizado como base para a elaboração de semelhantes em outros países, devido ao seu método inovador (ROSSETI, 2011) o qual introduziu a metodologia “*Comply or Explain*”(Cumpra ou explique). Através deste método o Reino Unido pode aplicar uma regulamentação geral as companhias abertas pertencentes aos diversos segmentos do mercado, devido a seu caráter flexível, que conta com princípios baseados na transparência e na prestação de contas, com o viés em garantir as empresas melhores práticas de governança corporativa, princípios dos quais as instituições não são obrigadas a segui-las, mas caso não as aplique, é necessário com que justifiquem, o motivo da não adesão ao princípio. Desta maneira fazendo com que os fiscais do mercado e do código sejam os próprios investidores, os quais adquirem acesso mais facilitado e objetivo das informações sobre a empresa, ponderando sobre a validação das justificativas publicadas. Este trabalho teve como objetivo verificar quais as tendências de aprimoramento da governança corporativa no Brasil. O procedimento utilizado foi uma pesquisa exploratória na busca de elementos de discussões recentes envolvendo a governança corporativa por meio de artigos científicos e sites especializados no assunto. Os resultados da pesquisa apontaram que em 2018 no Brasil inicia-se a aplicação Código Brasileiro de Governança Corporativa, criado pelo GT Interagentes, como uma resposta as crises no cenário político-econômico brasileiro buscando retomar ao país seu caráter vanguardista em relação a regulamentação na governança corporativa, estagnada desde 2000, aderindo ao método “aplique ou explique”, o código conta com 31 princípios e 54 práticas recomendadas que fornecerão subsídios para que as empresas representem suas iniciativas. Sendo recomendado o uso de linguagem clara e objetiva, seguindo orientações sobre como devem ser feitas as aplicações ou então as explicações, visando evitar os problemas sustentados pelo modelo inglês, referente a respostas generalistas ou então inconsistentes com a organização. Como conclusão, percebe-se um alinhamento das práticas de governança brasileiras alinhadas ao que se aplica no Reino Unido, sugerindo que o Brasil tenta alcançar níveis de governança corporativa ao que há de mais avançado em mercados de capitais desenvolvidos, seguindo o exemplo do Reino Unido.

Palavras-Chave: Governança Corporativa; Tendências; Comply or Explain.